

ЭКО-ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ: ВЛИЯНИЕ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Ивашкевич Анастасия Сергеевна¹, Монтик Ольга Николаевна²

¹студентка Факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства Белорусского Национального Технического университета.

²кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бизнес-администрирование» Факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства Белорусского Национального Технического университета, доцент (научный руководитель).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20327218>

Аннотация: в настоящее время экологические инновации оказывают значительное воздействие на промышленные организации в переходе к устойчивой экономике. Они создают новые рыночные условия вследствие активно растущего спроса на экологичные товары, а также способен улучшить эффективность предприятия. В статье проводится анализ влияния эко-инноваций на промышленные организации, выделяется, какие преимущества и недостатки влекут за собой «зелёные» инновации, приводятся примеры успешных разработок на территории стран Евразии.

Ключевые слова: эко-инновации, экологические инновации, промышленные организации, конкурентноспособность, предприятия, эффективность, экологический, организация, потребитель.

Abstract: Environmental innovations are currently having a significant impact on industrial organizations in their transition to a sustainable economy. They create new market conditions due to rapidly growing demand for environmentally friendly products and can also improve enterprise efficiency. This article analyzes the impact of environmental innovations on industrial organizations, highlights the advantages and disadvantages of green innovations, and provides examples of successful developments in Eurasian countries.

Keywords: environmental innovations, industrial organizations, competitiveness, enterprises, efficiency, environmental, organization, consumer.

Xulosa: Atrof-muhitga oid innovatsiyalar hozirgi vaqtda sanoat tashkilotlarining barqaror iqtisodiyotga o'tishida ularga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ular ekologik toza mahsulotlarga talabning tez o'sib borishi tufayli yangi bozor sharoitlarini yaratadi va korxonalar samaradorligini oshirishi mumkin. Ushbu maqolada ekologik innovatsiyalarning sanoat tashkilotlariga ta'siri tahlil qilinadi, yashil innovatsiyalarning afzalliklari va kamchiliklari ta'kidlanadi va Yevroosiyo mamlakatlaridagi muvaffaqiyatli ishlanmalarga misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: ekologik innovatsiyalar, sanoat tashkilotlari, raqobatbardoshlik, korxonalar, samaradorlik, atrof-muhit, tashkilot, iste'molchi.

Сегодняшняя экономика испытывает глобальные изменения, при которых экологические нормативы являются не только обязательством, но и рыночным инструментом. Эко-инновации подразумевают целое многообразие решений: от использования биоразлагаемой трубочки для напитков до реализации энергоэффективных методов производства. Большинство генеральных директоров утверждает, что по сей день

интеграция «зелёных» инноваций является совокупностью чистых издержек, которые лишь уменьшают краткосрочную прибыль. Тем не менее мировая практика доказывает обратное: воздержание от данных инноваций способствует снижению конкурентного статуса на рынке в долгосрочной перспективе. Рыночного преимущества на текущий момент добиваются предприятия, которые всегда преобразуют проблемы окружающей среды в прибыльный ресурс. Применение экологических инноваций стартует еще с глобальной трансформации техпроцессов на предприятии. Перестройка на циркулярную экономику предоставляет организациям отличную возможность снизить масштабы отходов и материальные затраты, объемы расходуемых водных и энергетических ресурсов. Таким образом, энергосберегающие установки (для освещения, отопления, вентиляции, производства и т.д.) способны к снижению издержек за электропотребление. К тому же, они увеличивают маржу прибыли. В таком случае компании имеют возможность установить более конкурентноспособную цену на свои товары.

Организации, интенсивно осваивающие природоохранные технологии, зарабатывают благоприятную репутацию среди потребителей. Данное явление обуславливает лояльность заказчиков, для которых на первом месте находится ответственность за состояние нашей планеты. Также позитивный имидж влечет за собой и приращение новых, и сохранение уже действующих клиентов, следовательно, постепенно растет объем продаж. Помимо этого, высокий уровень эко-технологий позволяет предприятиям проще устанавливать партнерские отношения с компаниями, сфокусированными на устойчивом развитии.

Далее стоит отметить, что инновации в экологии расширяют границы для входа на экологические рынки. Потребность в продуктах с низким уровнем углерода и переработанных материалах с каждым днем возрастает. Реализация данной продукции предоставит эко-организации стабильную позицию в условиях пока что низкой конкуренции и даст возможность завладеть свободным рыночным пространством.

Вследствие введения строгих экологических норм и стандартов, организации, придерживающиеся принципов производства без вреда для природы, абсолютно полностью защищены от штрафов и санкций за нарушение «зелёных» критериев. По итогу, они не теряют позиции на рынке, а только подчеркивают следование принципам устойчивого развития (к тому же, на сайте или в других официальных источниках могут быть размещены сертификаты, свидетельствующие о всех пройденных экспертизах).

Применение природосберегающих разработок зачастую способствует и совершенствованию качества товаров. Использование «безопасных» материалов способно повышать прочность и долговечность продукции, что вызывает положительную оценку для потребителей и дает рост спроса на товар.

Задействование экологических технологий содействует активизации Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В долгосрочной перспективе это направлено на разработку новой продукции и усовершенствование уже существующей и закрепляет промышленную организацию на передовом крае инноваций. Немало важно, инвестирование в проведение исследований повышает квалификацию рабочих и их заинтересованность, а ведь это и формирует позитивную корпоративную культуру, что так же замечает потребитель.

Введение экологических инноваций является значимым этапом на пути к устойчивому развитию, однако у любой разработки есть и свои слабые стороны. Для компаний данный этап связан с комплексом рисков и недостатков.

Интеграция подобных модернизаций почти всегда сопровождается весьма большими первоначальными затратами, что становится препятствием для большинства организаций, преимущественно для малых и средних. Но даже если организации не останавливаются на аргументе инвестиций, то далее срок окупаемости многих заставляет задуматься. Например, солнечных батарей зависит от совокупности факторов, включая стоимость установки, объем производства энергии и стоимость электричества в стране. В Беларуси за год насчитывается приблизительно 1200 солнечных часов. Из этого следует, что окупаемость может быть осуществимой за 5-7 лет [1]. Так же можно разобрать и ветряной генератор. Это весьма серьезная, но долгосрочная инвестиция. В целях оценки реальной цены и срока окупаемости, стоит учитывать стоимость самой турбины, весь комплект оборудования и, самое главное, ветровой потенциал страны. Если установка находится в месте, где ветер дует слабо, он будет вырабатывать малую часть своей мощности, и окупаемость составит 12-15 лет. Если же ветер стабильно сильный, то окупаемость продолжится меньше, 7 лет [2].

«Зеленые» инновации могут вызвать и другие сложности. Экологические лицензии обойтись далеко не дешево, а их регистрация в определенных странах является трудоемким и очень продолжительным процессом, который и создает препятствие на пути к использованию новшеств. Для персонала переход к инновациям тоже не будет простым, ведь это требует прохождения образовательной подготовки, что влечет за собой затраты времени для рабочих, затраты денежных средств – для бюджета организации.

Результативная модернизация эко-инвестиций нуждается в комплексном подходе, который группирует научные разработки, цифровизацию и управленческую решительность. К экологическим инновациям причисляют новшества в планах сбережения ресурсов и снижения вредного воздействия на природу.

Система освещения городов в Европе E-streets. Фонари на улице объединены в сети, что дает возможность управлять яркостью на расстоянии и существенно экономить электресурсы, так как переход на светодиоды LED снижает потребление энергии в 8-10 раз по сравнению с лампами накаливания. Биодизель из рапсового масла считается экологически чистым топливом. Эксплуатируется рапсовое масло, проходящее реакцию переэтерификации со спиртами. Рапс – отличный ресурс для биодизеля благодаря хорошей урожайности и устойчивости к окислению. Рапсовый биодизель является возобновляемой альтернативой, которая снижает потребность в ископаемом топливе и уменьшает выбросы парниковых газов.

Белорусская компания Mark Formelle выпустила эксклюзивную коллекцию одежды Save the planet (рисунок 1). При создании было применено 6 тонн переработанного пластика. По словам компании, содержание пластика в одежде приблизительно 20% [3].

Рисунок 1 – Коллекция Save the planet из переработанного пластика

Ученые Аризонского университета создали синтетические деревья – инженерные установки для прямого поглощения углерода благодаря специальным сорбентам. Одно устройство в силах схватывать до 1 тонны CO₂ за день, такое количество равнозначно выбросам 20 машин.

Экологические инновации считаются базисом долгосрочного экономического благополучия, имея свои преимущества и недостатки.

Список использованной литературы

1. Сколько можно экономить на солнечных батареях? : [сайт]. –URL: <https://solartime.by/novosti/skolko-mozhno-sekonomit-na-solnechnyh-batareyah.html> (дата обращения: 14.05.2026).
2. Сколько стоит ветряк и когда он начинает приносить выгоду? : [сайт]. –URL: <https://altsolar.ru/blog/2025/11/19/skolko-stoit-vetryak-i-kogda-on-nachinaet-prinosit-vygodu/> (дата обращения: 14.05.2026).
3. Более 150 000 пластиковых бутылок пошло на создание новой коллекции одежды Mark Formelle : [сайт]. –URL: https://markformelle.by/info/about/novosti/bolee_150_000_plastikovyx_butylok_poshlo_na_sozdanie_novoy_kollektsii_odezhdy_mark_formelle/?srsltid=AfmBOooPqUrcNc_oCujuN5xquXNB6IE_s9GmvWdh-NT0P1Yyo6qc3y14 (дата обращения: 14.05.2026).